

O‘ZBEKISTONDA “YASHIL IQTISODIYOTNI” RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Sirojiddinova Zilolaxon Jaloliddin qizi

Agrobiznes va Raqamli iqtisodiyot fakulteti

Logistika (Agrologistika) ta’lim yo’nashi 1-bosqich 67-guruh talabasi

E-mail: Sirojiddinovazilola2005@gmail.com

Sotvoldiyev Egamberdi Mo‘minjon o‘g‘li

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti Agrobiznes va marketing kafedrasida

assistenti egamberdi.sm1997@gmail.com

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛеноЙ ЭКОНОМИКИ» В УЗБЕКИСТАНЕ

Сирожиддинова Зилолахон Джалолиддин кызы

Факультет агробизнеса и цифровой экономики Логистика (Агрологистика) студент

1 курса, группа 67 Sirojiddinovazilola2005@gmail.com

Сотволдиев Эгамберди Моминжан сын

Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий, ассистент кафедры АПК и маркетинга

PROSPECTS FOR DEVELOPING THE "GREEN ECONOMY" IN UZBEKISTAN

Sirojiddinova Zilolaxon Jaloliddin qizi

Faculty of Agribusiness and Digital Economy Logistics (Agrologistics) 1st year student, group 67

E-mail: Sirojiddinovazilola2005@gmail.com

Sotvoldiyev Egamberdi Muminzhan ugli

Andijan Institute of Agriculture and agrotechnologies Assistant of the Department of agribusiness and marketing

E-mail: egamberdi.sm1997@gmail.com

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining barqaror o‘shirishini ta’minlash va ekologik muammolarni yengillashtirish maqsadida “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini joriy etish zarur. Yashil iqtisodiyot- resurslarni samarali boshqarish, atrof –muhitni muhofaza qilish va qayta tiklanadigan Kelgusida, yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng joriy etish natijasida , va xalq farovonligini oshirish kutilmoqda.

Kalit so‘zlar: Barqaror rivojlanish, orolbo‘yi mintaqasini tiklash, ekologik innovatsiyalar, iqlim o‘zgarishi, qishloq xo‘jaligida ekologik texnologiyalar, ifloslanishini kamaytirish, ekologiya va toza transport tizimi.

Аннотация: Для обеспечения устойчивого роста экономики Республики Узбекистан и смягчения экологических проблем необходимо внедрение принципов «зеленой экономики». Зеленая экономика — это система эффективного управления ресурсами, охраны окружающей среды и возобновляемой энергии. В будущем в результате повсеместного внедрения принципов зеленой экономики ожидается рост благосостояния народа.

Ключевые слова: Устойчивое развитие, восстановление региона Аральского моря, экологические инновации, изменение климата, экологические технологии в сельском хозяйстве, снижение загрязнения, экология и чистая транспортная система.

Abstract: In order to ensure sustainable growth of the economy of the Republic of Uzbekistan and alleviate environmental problems, it is necessary to introduce the principles of "green economy". Green economy is a system of efficient resource management, environmental protection and renewable energy. In the future, as a result of the widespread introduction of the principles of green economy, it is expected that the well-being of the people will increase.

Keywords: Sustainable development, restoration of the Aral Sea region, ecological innovations, climate change, ecological technologies in agriculture, pollution reduction, ecology and clean transport system.

Kirish. Hozirgi kunda O‘zbekiston jadal iqtisodiy rivojlanishni davom ettirayotgan bir paytda, barqaror va ekologik xavfsiz rivojlanishga alohida e‘tibor qaratmoqda. Mamlakat tabiiy resurslarga boy bo‘lsa-da, ularning samarali va tejamkor ishlatilishi, kelajakda atrof – muhitni asrash va ijtimoiy iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash uchun muhim hisoblanadi [1]. Shu sababli, O‘zbekiston “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasiga asoslangan barqaror rivojlanish yo‘lini tanlamoqda. “Yashil iqtisodiyot” tushunchasi iqtisodiy rivojlanishni ekologik xavfsizlikni va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish asosida ta‘minlash uchun muhim hisoblanadi. Shu sababli O‘zbekiston “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasiga asoslangan barqaror rivojlanish yo‘lini tanlamoqda. “Yashil iqtisodiyot” tushunchasi iqtisodiy rivojlanishni ekologik xavfsizlik va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish asosida ta‘minlashni nazarda tutadi. [2] Bu ayniqsa, iqtisodiyotning qishloq xo‘jaligi, energetika, sanoat va transport sohasida qo‘llanilishi bilan mamlakat aholisining hayot sifati va atrof-muhitni himoya qilish uchun katta ahamiyatga ega. O‘zbekistonda quyosh energiyasi va shamol kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalari salohiyatiga ega bo‘lgan davlat hisoblanadi. Energetika sohasida yangilanadigan energiyaga o‘tishi, bir tomondan iqtisodiy jihatdan foydali bo‘lishi mumkin. Mamlakatimizda 2030-yilgacha elektr energiyasini 25 %ni qayta tiklanuvchi manbalardan olishi rejalashtirilgan. Yana bir asosiy yo‘nalishlardan biri suv resurslarini samarali boshqarish suv resurslarini tejash, sug‘orish tizimlarini modernizatsiya qilish va suvni qayta ishlash O‘zbekiston uchun muhim masaladir.

Yashil iqtisodiyot nuqtaiy nazaridan suvdan foydalanishning zamonaviy va ekologik jihatdan samarali usullarini joriy etish kelajakda suv taqchiligini va qishloq xo‘jaligi samaradorligini oshirishga yordam beradi. Va yana O‘zbekistonda chiqindilarini qayta ishlash va chiqindisiz texnologiyalarni tadbiiq etish

sohasida bir qator loyihalar, nafaqat chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi balki qayta ishlash orqali iqtisodiyotga qo‘shimcha daromad olib keladi. Avtotransportni ekologik standartlarga o‘tkazish transportdan keladigan zararli chiqindilarni kamaytirish uchun O‘zbekistonda elektr transport vositalarini rivojlantirish va ekologik toza yoqilg‘i turlarini tadbiiq etish maqsad qilinmoqda. Bu sohada milliy dasturlar va xalqaro hamkorlik asosida yangi loyihalar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish xalqaro moliyaviy tashkilotlar va rivojlangan davlatlar bilam hamkorlik kengaytirilmoqda.

Xususan, BMT, Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki kabi xalqaro tashkilotlar bilan ekologik loyihalarini moliyalashtirish va texnik yordam ko‘rsatish yuzasidan kelishuvlar mavjud. Bu hamkorlik yashil iqtisodiyotga o‘tishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Dunyo bo‘ylab iqlim o‘zgarishi, ekologik ifloslanish va tabiiy resurslar tanqisligi kabi muammolar yashil iqtisodiyotni rivojlantirish zaruratini oshiradi. Quyidagi sabablarga ko‘ra yashil iqtisodiyot muhim ahamiyatga ega: Iqlim o‘zgarishini kamaytirish yashil iqtisodiyot chiqindilarni kamaytirishga va uglevod neytralligiga erishishga ko‘maklashadi, Tabiiy resurslarni saqlash qayta tiklanuvchi resurslardan foydalanish orqali tabiiy zaxiralar uzoq muddatli saqlanib qolinadi, Ijtimoiy farovonlikni oshirish yashil texnologiyalarni joriy etish yangi ish o‘rinlari yaratadi va aholini ekologik xabardor qilishga yordam beradi. Qishloq xo‘jaligi

O‘zbekiston iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri bo‘lib, yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish ushbu sohaga ijobiy ta‘sir qiladi. Asosiy chora tadbirlar: suv tejoychi texnologiyalarni keng joriy etish yani tomchilatib sug‘orish tizimlari suv resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi. Organik qishloq xo‘jaligini rivojlantirish – pestisidlar va kimyoviy o‘g‘itlardan foydalanishni kamaytirish orqali ekologik xavfsiz mahsulotlar yetishtirish. Agroforestriya (o‘rmon – qishloq xo‘jaligi

tizimi)-Cho‘llanishning oldini olish uchun ekin maydonlarida daraxtzorlarni barpo etish. Mamlakatimizda chiqindilarni boshqarish tizimini rivojlantirish yashil iqtisodiyotning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Hukumat tomonidan 2025-yilgacha chiqindilarni qayta ishlash darajasini 40% ga yetkazish maqsad qilingan. Ulardan asosiy yo‘nalishlar: Plastik chiqindilarni kamaytirish-Birdan-bir ishlatiladigan plastik mahsulotlardan bosqichma-bosqich voz kechish.Qayta ishlash korxonalarini rivojlantirish. Mahaliy va xorijiy investorlarni jalb qilish orqali chiqindilarni qayta ishlovchi zavodlarni ko‘paytirish. [4]

Chiqindilarni ajratish va qayta ishlash bo‘yicha targ‘ibot ishlarini olib borish. Asosan,transport sektori O‘zbekistonda havo ifloslanishining asosiy omillaridan biridir. Shuning uchun yashil transport texnologiyalarini rivojlantirish zarur.Elektromobillarni rag‘batlantirish davlat tomonidan elektromobillarni xarid qilishga subsidiya berish va ularga soliq imtiyozlarini taqdim etish. Jamoat transportini modernizatsiya qilish-elekt avtobuslar metropolitan tizimini kengaytirish . Velesiped va piyodalar yo‘laklarini ko‘paytirish shaharlarda ekologik toza harakatlanish vositalaridan foydalanishni targ‘ib qilish. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishdagi muammolar va ularning hal etish yo‘llari.

Asosiy muammolari yashil iqtisodiyotni rivojlantirish katta sarmoya talab qiladi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan joriy etish, ekologik toza texnologiyalarni ishlab chiqish va chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha infratuzilmalar yaratish uchun uchun katta mablag‘ zarur. Ko‘plab korxonalar ekologik loyihalar uchun yetarli moliyaviy imkoniyatlarga ega emas. O‘zbekistonda ekologik toza texnologiyalarni ishlab chiqarish va ulardan

foydalanish hali keng ommalashmagan. Mahaliy korxonalar energiya samarador texnologiyalarga va chiqindilarni qayta ishlash uskunalariiga yetarlicha ega emas. Ko‘plab fuqorolar hali ham ekologik toza mahsulotlardan foydalanish, chiqindilarni saralash, suv va energiyani tejash kabi masalalarga yetarlicha e‘tibor bermaydi.

Yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida fuqorolarning faol ishtiroki muhim sanaladi.Markaziy Osiyo mintaqasida eng yirik ekologik muamolardan biri bo‘lib , u butun dunyo ekologlarining diqqat markazida turibdi. XX asr o‘rtalarida jahondagi eng katta ko‘llardan biri bo‘lgan. Orol dengizi , hozirgi kunda deyarli yo‘q bo‘lib ketgan. Bu hodisa inson faoliyat va tabiiy omillar natijasida yuzaga kelgan bo‘lib , uning oqibatlari ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy sohalarga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Orol dengizining qurib qolgan tubidan yuz minglab tonna tuz va chang havoga ko‘tarilib , nafaqat O‘zbekiston balki butun Markaziy Osiyo va boshqa hududlarga ham tarqalmoqda Bu tuproq unumdorligini pasayitradi va hududni yashashuchun noqulay qiladi. [8]

Orol qurishi natijasida havoga ko‘tarilayotgan tuz va chang tarkibida zararli moddalar mavjud. Bu esa nafas yo‘llari kasalliklari, allergiya va boshqa salomatlik muammolarini keltirib chiqarmiqa .Hududda qishloq xo‘jaligi, baliqchilik va boshqa tarmoqlarning inqirozi sababli ko‘plab odamlar ish joyini yo‘qotdi va mintaqani tark etishga majbur bo‘ldi

Xulosa Xulosa qilib aytish mumkinki, bugungi kunda Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi eng muhim jihat va bir vaqtning o‘zida eng murakkab bosqich – bu ishbilarmonlik muhiti soddalashtirish hamda odamlar va biznesning davlat bilan muloqotiga sarflanajak xarajatlarni maksimal qisqartirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasi hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori PQ-4863-son 15.10.2020 y
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 15 martdagi “Ichki iste’mol bozorini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta’minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi №135 qarori.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

3. Mirziyoev Sh.M. Meva-sabzavotchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish va eksportini oshirish, aholi tomorqalaridan samarali foydalanishni ta‘minlash masalalariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi. 05.11.2019. www.xabar.uz].

4. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 56 b.

5. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 485 b].

6. Mirziyoev.Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 103 b.

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-4947-sonli Farmoni.

8. Murtazaev O., Axrorov F., Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. Darslik, -T.: “ILM ZIYo”, 2017 y

9. Elektron manba: <https://uz.yerf-est.org/>

10. Elektron manba: <https://uzanalytics.com/iqtisodi%D0%B5t/6120/bloomberg.com>

“YASHIL” IQTISODIYOTDA AGROBIZNES, AGROTURIZM HAMDA AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Madaminova Zarnigor Baxtiyor qizi

M. Xoliqulov

Farg‘ona Davlat Universiteti “Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi” yo‘nalishi

Botanika, biotexnologiya va ekologiya kafedrasida dotsenti

Madaminovazarnigor139@gmail.com

Annotatsiya: "Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasi doirasida agrobiznes, agroturizm hamda axborot tizimlari va texnologiyalarining roli tobora ortib bormoqda. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot sharoitida qishloq xo‘jaligi va turizm sektorlarining rivojlanishi, zamonaviy axborot texnologiyalarining ushbu jarayonlarga ta‘siri tahlil qilinadi. Agrobiznesda ekologik toza mahsulotlar yetishtirish, resurslardan samarali foydalanish hamda barqaror rivojlanish tamoyillariga e‘tibor qaratilgan. Agroturizm esa qishloq hududlarining iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlanishiga xizmat qilishi tahlil qilinadi. Shu bilan birga, axborot tizimlari va texnologiyalarining qishloq xo‘jaligida samaradorlikni oshirish, resurslarni optimallashtirish va barqaror iqtisodiyotni shakllantirishdagi o‘rni yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, agrobiznes, agroturizm, axborot texnologiyalari, barqaror rivojlanish, ekologik mahsulotlar, raqamli qishloq xo‘jaligi, resurslardan samarali foydalanish, qishloq hududlari rivojlanishi, innovatsion texnologiyalar.

Аннотация: В рамках концепции «зеленой» экономики все больше возрастает роль агробизнеса, агротуризма, информационных систем и технологий. В статье анализируется развитие аграрного и туристического секторов в условиях зеленой экономики, а также влияние современных информационных технологий на эти процессы. Агробизнес ориентирован на принципы производства экологически чистой продукции, эффективного использования ресурсов и устойчивого развития. Агротуризм анализируется с точки зрения вклада в экономическое и культурное развитие сельских территорий. При этом будет подчеркнута роль информационных систем и технологий в повышении эффективности сельского хозяйства, оптимизации ресурсов и создании устойчивой экономики.